

La rebeldía, el lenguaje y el dilema moral de Huckleberry Finn

Por José Luis González*

Hacia el final de *Las aventuras de Huckleberry Finn*, novela escrita por Mark Twain y publicada en 1884, se describe un particular dilema moral donde el joven Huck debe tomar la decisión entre delatar al esclavo fugitivo Jim, quien recientemente había sido vendido por unos estafadores durante las aventuras, o bien rescatarlo de esta nueva esclavitud de parte de una familia en Arkansas, territorio esclavista de los Estados Unidos para el siglo XIX, antes de la guerra civil. Este hecho dilemático del joven Huck es el que nos proponemos examinar, además de su actuación audaz y el lenguaje peculiar empleado en la obra de Twain.

A diferencia de Tom Sawyer, las aventuras de Huckleberry Finn, de la novela del mismo nombre, derivan de hechos psicológicos y traumáticos para el personaje principal de Huck. Sus aventuras son un escape. Parten de una huida forzosa por permanecer cerca de la aparición repentina de un padre abusivo y, anteriormente, por la educación religiosa de una pueblerina que había decidido civilizarlo como un hijo. El escape de Huck Finn de la cabaña del padre hacia una no lejana isla converge con la también reciente huida del esclavo negro Jim, quien poco antes había escuchado la decisión de ser vendido en otra ciudad, razón de la huida.

Solo hay una particularidad que une a los dos personajes centrales de la novela de Twain: el deseo de libertad. Pudiera pensarse que Jim y Huck son personajes distintos y que simplemente sus apariciones han coincidido en un lugar, pero la condición de *esclavos* y luego *fugitivos* los une a los dos y son, en ese sentido, personajes marginados en la novela.

* Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, Venezuela. Escritor de *La nota manuscrita*, blog de ensayos, artículos, comentarios, música. Texto originalmente publicado en marzo de 2026 en <https://josegonzalezoficial.wordpress.com/2026/03/28/la-rebeldia-el-lenguaje-y-el-dilema-moral-de-huckleberry-finn/>

Para Jim, por sucesos históricos en Estados Unidos, su condición de negro es solo reflejo de ser esclavo; pero Huck Finn lo es también, solo que la condición de esclavo no está determinada ni por el color de piel ni por la sociedad estadounidense, sino por el sometimiento a una forzosa educación cristiana y el maltrato perpetrado por un padre alcohólico. No hay razón ante tales extremos sino el deseo de fingir la propia muerte, ser libre y nunca más ser encontrado.

El dilema moral

Tanto *moral* como *dilema* son conceptos especialmente estudiados por la filosofía. Mientras que el primero refiere a la *voluntad subjetiva* de conducirse —opuesta a la *voluntad objetiva*, la cual está normada en leyes—, el dilema refiere a una situación que bifurca el pensamiento de un individuo hacia dos posiciones encontradas, lo que lo obliga a la elección de solo una entre dos alternativas. Huckleberry Finn, al enterarse de la reciente condición de Jim como esclavo, en Arkansas, comienza a razonar en lo que hasta ahora había hecho durante la huida: ayudar a liberar a un negro en lugar de haberlo denunciado antes cuando tenía oportunidad de hacerlo. Condicionado a una educación estrictamente cristiana, se convence del *pecado* de su acción y del inminente infierno al que iría:

Cuanto más estudiaba este asunto, más me remordía la conciencia, y más despreciable y bajo y malvado me sentía. Y, por fin, de repente, comprendí que aquí se veía claramente la mano de la Providencia: me abofeteaba en la cara y me avisaba que siempre observaba mi maldad desde arriba, desde el cielo, mientras yo le robaba un negro a una pobre vieja que nunca me había hecho ningún daño... Bueno, intenté suavizarlo en mi favor, diciendo que me criaron para ser malvado, y que no tenía yo la culpa; pero algo dentro de mí seguía diciendo: «Ahí tenías la escuela dominical, y habrías podido asistir, y, si lo hubieras hecho, te habrían enseñado que la gente que actúa como tú has actuado con ese negro irá al fuego eterno». (Twain, 1982, p. 244).

Como razonamiento alternativo, piensa luego en las veces que Jim estuvo con él durante las aventuras, en cómo era tratado él y cómo Jim lo trataba, además de la amistad y bondad que se había conformado entre los dos. Huckleberry Finn se encuentra ante un dilema de carácter moral donde cualquier elección está condicionada, por un lado, por una doctrina religiosa y visión política de la sociedad estadounidense y, por el otro, por la percepción humana que tiene hacia Jim como amigo y no como un esclavo negro. Habiendo escrito antes una carta dirigida a la dueña de aquel que indicaba el lugar donde este se encontraba,

con la intención de librarse de la culpa religiosa, Huck Finn decide romper el escrito y *robar* de nuevo a su amigo Jim sin importar el infierno al que iría luego de tal acción:

Estaba en un buen aprieto. Cogí el papel y lo sostuve en la mano. Temblaba porque tenía que decidir, para siempre, entre dos cosas; y lo sabía. Estudié un minuto, conteniendo la respiración, y luego me dije a mí mismo: —Muy bien, entonces, iré al infierno —y rompí el papel. Eran pensamientos espantosos... Me quité todo el asunto de la cabeza, y dije que iba a regresar otra vez a la maldad... porque fui criado para ella, y no para el bien... robaría otra vez a Jim de la esclavitud; y si se me ocurría algo peor, también lo haría; porque ya que estaba metido en el mal y metido para siempre, me daba igual llegar hasta el final que quedarme a medias. (Twain, 1982, p. 245).

¿Cómo es que un niño con escasa pero suficiente educación religiosa piense que ayudar a alguien a ser libre es equivalente a ir al infierno? Todo individuo está sujeto a la época en el que está inscrito. El dilema de Huck Finn se presenta porque ha entablado amistad con una persona negra, alguien de distinto color y que en ese sentido *debe* ser esclavo, y tal hecho no es el *deber ser* ni lo que se espera en la sociedad esclavista en la que vive. Incluso cuando esta se encuentra sujeta a preceptos cristianos que indiquen hacer el bien al prójimo, existe una discriminación racial y, por tanto, jerarquía social que debe respetarse.

Huck Finn, un personaje rebelde

El dilema que vive Huckleberry Finn se le presenta como una contradicción donde lo correcto para él parece ser lo incorrecto para la sociedad en que vive. El *bien* en que él cree —la amistad y reconocimiento humano hacia Jim— contrasta con el *bien* de la discriminación y jerarquía propia de la sociedad, el deber de denunciar a un negro que debe permanecer como esclavo. Doris Rolfe, traductora de esta edición de la obra para 1982, refiere este hecho como *conciencia deformada*:

Como vemos, al leer la novela, esta sociedad crea una conciencia deformada en Huck Finn. Estas actitudes hacia los negros son tan inconscientes que parecen casi naturales. Cuando una mujer le pregunta a Huck si ha habido heridos en un accidente de barco, Huck contesta sin vacilar: «No, señora. Mató a un negro». Y ella sigue: «Pues ha sido una suerte; porque a veces hay heridos». (p. 346).

Aquella deformidad deriva de cómo la sociedad estadounidense está estructurada para la primera mitad de siglo XIX, una sociedad dividida cuyo punto álgido converge en la guerra de Secesión o guerra civil entre 1861 y 1865. Para Huck Finn, el *bien*, contemplado en su sensibilidad y aprecio por Jim, es el *mal* para la normativa social de la época, aún más hacia el sur, Missouri, lugar donde inicia la novela, y Arkansas, territorio esclavista del sur donde nuevamente Jim es esclavo. A pesar de la seguridad religiosa de ir al infierno por la acción que se dispondrá hacer en un instante —la de liberar de nuevo a un negro en lugar de denunciarlo—, Huck decide romper la carta denunciatoria y desobedecer el *deber social* de todo ciudadano, hecho que cuestiona el *statu quo* político y el pensamiento de las mayorías, acto rebelde, subversivo que obliga a pensar en qué es lo correcto e incorrecto, contradictorio o dilemático, aún más en la sociedad actual.

Tom quijotesco, Huck realista

En su libro de crónicas *Green hills of Africa (Las verdes colinas de África)*, Ernest Hemingway (1998) refiere el evento particular que debió marcar el fin de la novela de Twain, la captura del negro Jim: «If you read it, you must stop where the Nigger Jim is stolen from the boys. That is the real end. The rest is just cheating...» (p. 23)¹.

La venta de Jim desencadenaría el dilema moral de Huck Finn, evento de mayor tensión en la novela. Aparecería luego Tom Sawyer y el tono de la historia volcará a un ángulo más humorístico e infantil similar a las *aventuras* de este último personaje, novela antecesora de Twain.

Permítaseme decir que si bien es cierto que la discusión moral acaba con el encuentro con Sawyer, no sería justo para la literatura decir que el resto es una especie de *engaño*, aunque sí lo sería si ha de compararse exclusivamente con el dilema de Huck; no así si ha de considerarse la novela como conjunto.

Habíamos dicho anteriormente que las aventuras de Huckleberry Finn difieren de las de Tom Sawyer por el origen traumático y psicológico de la vida de Huck; pues bien, la aparición de Sawyer hacia el final de la novela hace que la distinción aventurera entre estos dos personajes sea más evidente. Aunque los dos buscan la aventura como modo de vida —algo que caracteriza a los personajes juveniles, tanto en la ficción como en la realidad—, Tom Sawyer es un personaje creativo, fantasioso y sin duda un gran lector de aventuras

¹ Hacemos traducción propia al español: Si usted lo lee, debe detenerse donde el negro Jim es robado a los muchachos. Ese es el verdadero final. El resto es solo engaño.

ficticias por referenciar personajes de libros como *El conde de Montecristo* o *El vizconde de Braguelonne*, ambos de Alexandre Dumas. Aunque conservando el mismo carácter altivo y un poco egoísta de la novela anterior de Twain, Tom Sawyer vive por y para la ficción; vive su vida de acuerdo a ella aun cuando trata de *ayudar* a Huck a liberar a Jim de su esclavitud; es, en ese sentido, un personaje *quijotesco* que hace recordar al ingenioso Quijote de la ficción caballeresca de Cervantes. No habría sorpresa en ello, el mismo Twain admiraba la novela de aquel hidalgo, al igual que Tom Sawyer: «... dijo (Tom) que había también árabes, y elefantes y cosas. Yo dije, ¿por qué no podemos verlos entonces? Él dijo que si yo no fuera tan ignorante, y hubiera leído un libro llamado Don Quijote, lo sabría sin preguntar...» (Twain, 1982, p. 23).

Entre tanto, Huckleberry Finn, un personaje un tanto contrario a Sawyer, semianalfabeto, huérfano e ignorante de su propia ignorancia. Aunque posee gran admiración por las ideas de su amigo de aventuras, dispone de mayor sensibilidad que aquel. Para Huck Finn, liberar a un negro y escapar es una acción condenable, pero necesaria y urgente, algo profundamente realista y contrario a la poca educación religiosa recibida. La esclavitud de Jim y su posterior plan para liberarlo se convierten en un ejercicio moral y en una vivencia riesgosa para Huck donde no media ninguna alteración de la ficción. Mientras que tal acontecimiento no es un escenario de personajes ficticios trasladados a la realidad, Tom Sawyer piensa que el mundo sí es un juego cuya solución habría que buscarla en algún héroe de sus ficciones leídas; en ese sentido, Huckleberry Finn es un personaje inteligente, leal, realista y capaz de detenerse, reconocer y pensar en la magnitud de una situación que se ha interpuesto en su vida, alguien cuya inocencia es inminente de ser perdida, si en caso no la ha perdido ya.

La gran obra de Twain y el lenguaje

Las aventuras de Huckleberry Finn es quizá la obra más comentada de Twain. Publicada ocho años después de *Las aventuras de Tom Sawyer*, en 1884, hay en la novela, pese a su tono humorístico, elementos del realismo literario debido al empleo de variaciones de la lengua inglesa estadounidense (*nigger, who dah, we was* en el siguiente ejemplo y en cursiva), un hecho solo palpable al leer la historia en la lengua origen: «When *we was passing* by the kitchen I fell over... Miss Watson's big *nigger*, named Jim, was setting in

the kitchen door; we could see him pretty clear... Then he says: «*Who dah?*»² (Twain, 2016, p. 6).

Toda lengua siempre se presenta de manera variable entre los hablantes³. Cuando esta varía de acuerdo a espacios geográficos surgen *dialectos*, mientras que las variaciones de una lengua de acuerdo a aspectos socioeconómicos de un grupo social son llamados *sociolectos*, término que refiere a los tres niveles de lengua de acuerdo al dominio de ella: nivel *alto* o culto, nivel *medio* y nivel *bajo* o vulgar; es decir, la lengua varía en niveles de acuerdo al dominio que el hablante posee de esta. Este aspecto lingüístico lo detalla Francisco Moreno Fernández (1998) en *Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje*:

... sería posible encontrar, dentro de una comunidad en la que se utiliza un dialecto dado, un *sociolecto alto* (para el nivel sociocultural alto; también *nivel culto*), un *sociolecto medio* (para el nivel sociocultural medio) y un *sociolecto bajo* (para el nivel sociocultural bajo, también *nivel popular*)... (p. 91).

En una breve *explicación* antes del inicio de la novela, Mark Twain recuerda al lector el empleo de varios dialectos del sur de Estados Unidos; más adelante, en la lengua origen, se lee a un Huckleberry Finn, en su carácter de personaje analfabeto y hablante de estos dialectos, empleando formas gramaticales de un nivel bajo o vulgar de la lengua inglesa (*di'monds y there was things* en el siguiente ejemplo), así como las voces dialectales *warn't, nowheres* —con *ese* final— o *hain't*, hoy arcaicas en el estudio del inglés como segunda lengua. Aunque son muchas las acepciones que pueden encontrarse en el *Webster's Dictionary of English Usage* (Diccionario de uso del inglés de Webster) (1989) respecto a la obra de Twain, citamos solo las voces *nowheres* y *hain't* como ejemplos más idóneos para el uso de dialectos en la novela. Sobre *nowhere*, explica⁴: «It occurs primarily in dialectal and nonstandard speech and in written representations of such speech» (p. 672);

² Traducción al español por Doris Rolfe y Antonio Ferres para esta edición de Anaya (1982): «Cuando pasamos por delante de la cocina, yo tropecé... El negro grande de la señorita Watson, llamado Jim, estaba sentado en la puerta de la cocina; podíamos verle bastante claro... Luego dijo: ¿Quién está ahí?».

³ Véase el concepto de *variedad lingüística* y sus tipos en el Diccionario de términos clave de ELE del Centro Virtual Cervantes. Disponible en https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/variedadlinguistica.htm

⁴ Hacemos traducción propia al español para la voz *nowheres* del *Dictionary of English Usage* (1989): Existe principalmente en el habla dialectal y no estándar, así como en representaciones escritas de estos usos.

sobre *hain't*⁵: «Hain't seems to have been quite common in 19th-century American English, especially rural speech, if we can trust the evidence of the humorists of that era» (p. 491).

En su lengua origen, el uso de *knew* como *pasado simple* del verbo *to know* es pocas veces leído en la obra de Twain; *knowed*, por su parte, es más leído con recurrencia, y no solo desde la voz de Huck, hecho que destaca el empleo de dialectos del sur estadounidense; de igual manera, el vocablo *di'monds* (con apóstrofo en lugar de *diamonds*; *diamantes* en español) y muy posiblemente las oraciones *we was passing* (referenciada anteriormente) y *there was things* —en lugar de *we were* y *there were* (*estábamos* y *había* en español)— son construcciones agramaticales empleadas por Huck Finn que lo delatan como un hablante con nivel bajo de la lengua inglesa. De la obra de Twain, destacamos dos ejemplos seguidos con cursiva: «*There was things* which he stretched, but mainly he told the truth⁶» (Twain, 2016, p. 3); «I didn't see no *di'monds*, and I told Tom Sawyer so⁷» (Twain, 2016, p. 13). En la ortografía del inglés, el apóstrofo es empleado también para elidir sonidos vocálicos.

Los aspectos históricos y lingüísticos, así como los literarios —como la narración en primera persona y los diversos escenarios geográficos— hacen que la novela de Twain sea tanto realista como regionalista, además de explorar, mediante un aparente contraste entre un personaje infantil y otro adulto, temas universales como la amistad, la sensibilidad, la lealtad y el conjunto de creencias sociales, pese a las diversas digresiones humorísticas que presenta la narración y ser solo concebida como la continuación de las aventuras de un muchacho que ansía solo la libertad.

⁵ Hacemos traducción propia al español para la voz *hain't* del *Dictionary of English Usage* (1989): *Hain't* parece haber sido bastante común en el inglés americano del siglo XIX, especialmente en el habla rural, si nos amparamos en evidencias de los humoristas de aquella época.

⁶ Traducción al español por Doris Rolfe y Antonio Ferres para esta edición de Anaya (1982): «Hubo cosas que exageró, pero la mayor parte de lo que dijo era verdad».

⁷ Traducción al español por Doris Rolfe y Antonio Ferres para esta edición de Anaya (1982): «Yo no vi ningún diamante y se lo dije a Tom Sawyer».

Referencias

Hemingway, E. (1998). *Green hills of Africa*. Scribner.

Merriam-Webster, Inc. (1989). *Webster's Dictionary of English Usage*. Merriam-Webster.

Moreno, F. (1998). *Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje*. Ariel.

Twain, M. (1982). *Las aventuras de Huckleberry Finn*. Anaya.

Twain, M. (2016). *Adventures of Huckleberry Finn*. Alma Classics.